

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

АХМЕДОВА Нилуфар Ропиевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836694>

ПРОФЕССОР АДИБА НОСИРОВАНИНГ САХНА НУТҚИ ВА ЖОНЛИ СЎЗГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу маърузада педагогика фанлари номзоди, профессор Адипа Мансуровна Носированинг сахна нутқи ва жонли сўз санъати ривожига қўшган ҳиссаси ва соҳа йўлида амалга оширган илмий изланишлари, педагогик услуб ва усуллари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: нутқ, жонли сўз, сахна, педагогика, санъат, нотик.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА АДИБЫ НАСИРОВОЙ В РАЗВИТИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ И ИСКУССТВО ЖИВОГО СЛОВА

АННОТАЦИЯ

В данном докладе рассмотрен вклад кандидата педагогических наук, профессора Адипы Мансуровны Носировой в развитие сценической речи, искусства живого слова, проанализированы научные исследования и педагогическая деятельность мастера.

Ключевые слова: речь, живая речь, сцена, педагогика, искусство, оратор.

THE CONTRIBUTION OF PROFESSOR ADIBA NASIROVA TO THE DEVELOPMENT OF STAGE SPEECH AND THE ART OF LIVING SPEECH

ANNOTATION

This report examines the contribution of the candidate of pedagogical sciences, professor Adiba Mansurovna Nosirova to the development of stage speech, the art of living speech, analyzes the scientific research and pedagogical activities of the master.

Keywords: speech, live speech, stage, pedagogy, art, orator.

Меҳридарё устозимиз Педагогика фанлари номзоди, профессор Адиба Носирова Тошкент шаҳрида таваллуд топган. Театр санъати институтида буюк устозлар Назира Алиева ва Лола Хўжаеваларнинг ижодий мактабини кўриб таҳсил олган. Институтни тамомлагандан сўнг Ўзбекистон давлат Ёш томошабинлар театрида бирмунча вақт актриса сифатида фаолият юритди. Ундан сўнг ўз ҳаётини педагогикага бағишлади. Тошкент давлат маданият институтида бўлажак режиссёр ва актёрларга “Саҳна нутқи” ва “Жонли сўз санъати” фанларидан дарс бериб келдилар.

Педагогик йилларида илмий-услубий фаолиятга ҳам алоҳида эътибор бериб, кўплаб мақола ва тезислар, қолаверса 10 га ўқув адабиётларини нашрдан чиқарди. “Жонли сўз санъати”, “Саҳна нутқи” ўқув адабиётлари ҳозирги кунда ҳам талабалар томонидан кенг фойдаланилиб, илм йўлида дастак бўлиб келмоқда.

2009 йил, баҳор ойлари, институтида ўқиб юрган пайтларимиз устозимиз Жаҳонгир Маматқосимов бошчилигида битирув малакавий иши учун жадидшунос олимлар томонидан яратилган “Қор кўйнида лолалар” номли китобда келтирилган воқеалар асосида публицистик театрлаштирилган томоша сахналаштирдик. Унда Файзулло Хўжаевнинг фарзанди Вилоят Хўжаева образини гавдалантирдим.

Битирув малакавий иши намойишдан сўнг муҳокама бошланди. Кафедра профессор-ўқитувчилари намойиш тўғрисида ўз фикрларини билдиришар, ишдаги ютуқ ва камчиликларни батафсил муҳокама қилишарди. Шу жараёнда бир нигоҳ мени тинмай кузатаётгани, хатти-ҳаракатларимга, билдирилаётган фикрларга бўлган муносабатимга синчковлик билан қараб турарди.

Муҳокама тугади, барча талабалар бир-бирини табриклаган, намойишдан кейинги қувончларини баҳам кўришарди. Мана шунда мени бир инсон ёнига чақирди. У Адиба Носирова эди.

Биз узоқ суҳбатлашдик. Саҳнада гавдалантирган образимдан тортиб, нутқ, пластика, ташқи кўриниш ҳақида турли маслаҳатлар бердилар. Айниқса саҳна нутқи борасида шунчалик қизғин гапирдиларки, ушбу фаннинг қанчалик нозик нуқталари мавжудлиги, аҳамияти қанчалар муҳимлигига амин бўлдим. Ва фанга муҳаббатим уйғонди. Адиба Носирова гапирар экан, унинг овози, сўз оҳанги, ҳушмуомалалиги, маданияти ва энг асосийси менга бўлган меҳри мени ўзига ром қилиб қўйди. Ростини, ўша пайтда бундай эътиборни институт педагогидан кутмагандим.

Шундан сўнг бошқа ижодий ишларда, уларнинг муҳокамаларида Адиба Носирова билан тез-тез кўришиб, суҳбатлашадиган бўлдик. Ёз ойларида институтни тамомлаб, магистратура муахассислигига ҳужжат топширдим.

Магистрлик диссертация мавзусини саҳна нутқида боғлаш фикри туғилди ва яна Адиба Носирова билан маслаҳатлашдик. Ва менинг хоҳишимни инобатга олиб Адиба Носированинг илмий раҳбарлигида мавзуим тасдиқланди.

Мана шундан бошлаб мени нафақат илм йўлида, балки маънавий ҳаётда қўлимдан етаклақладилар. Икки йил давомида фаннинг илмий моҳиятини, келиб чиқиш тарихини ўргатдилар. Устозлар Назира Алиева, Лола Хўжаеванинг ҳаёти, ижоди ва “Саҳна нутқи” фани ривожига қўшган ҳиссалари билан танишдик.

Профессор Адиба Носирова

Адиба Носированинг мутахассис сифатидаги ўзига ҳос услубини, фаолиятини ўрганиш баробарида алоҳида этиборимни тортган жиҳат шу бўлдики, ҳар бир ишда, ҳар бир гапида устозларини эсга олар, уларнинг дарс ўтишдаги ўзига ҳос услублари, устоз-шоғирд аънасини қай даражада йўлга қўйишгани ҳақида гапириб ўтарди. Ҳар бир гапида устозларига нисбатан чуқур эҳтиромини ҳис қилиб турардим.

Устоз Адиба Носирова ўз устозлари Назира Алиева ва Лола Хўжаеваларнинг ижодий мактабини давом эттирган ҳолда педагоглик фаолиятида ўзига ҳос мактаб ярата олган. Устознинг ўзига ҳос мактаби энг муҳим бўғини – сахна нутқини такомиллаштиришда комплекс машқлардан фойдаланиш, машқлар орқали талаба нутқини бадийлик даражасига кўтариш мумкинлигини ўз тажрибасида исботлади. Биргина сўз уситида соатлаб меҳнат қилардилар.

Ҳар талаба мен учун бир ирмоқ ва жабҳа дердилар. Ирмоқнинг йўлини очсанг, у дарёга, денгизга, уммонга айланиши мумкин деб кў таъкидлардилар. Ҳар бир талабани ўзи учун бир фан сифатида қабул қилардилар, чунки санъат йўналишидаги ҳар бир талаба ўзига ҳос индивид, унинг қалбини топиш керак деб доим уқдирардилар. Шоғирдларни ҳам шу тариқа иш тутишга ундар, керак бўлса мажбурлар эдилар.

Устознинг яна бир ўртак оларли жиҳатларидан бири шу эдики, таълим ва тарбияни узвий олиб борардилар. Дарсларини нафақат аудиторияда балки кўчада, коридорда, доимий ҳаётда риш-туришларида олиш мумкин эди. Устоз шарқона тарбияга алоҳида урғу берардилар. Айниқса талаба-қизларнинг тарбиясини кучли назорат қилардилар. Талабаларнинг берилган вазифаларни бажариб бориши билан бирга уларнинг яшаш шароити, кийиниши, саломлашуви, муомала маданияти, одоби ва тарбияси устознинг назаридан четда қолмасди.

Ўзбекистон давлат санат ва маданият институтида тайёрланаётган бўлажак кадрларнинг келгусида ҳар жабҳада фаоллик кўрсатишлари ва соҳанинг устаси бўлиб етишишлари учун жуда кўп чоратadbирлар ишлаб чиқилган. Жумладан, ўтилаётган фанларни рўйхати ҳам анча тафтиш қилинди.

Бу борада “Саҳна нутқи” кафедраси профессори Адиба Носирова бир ташаббусни олға сургандилар. “Саҳна нутқи” фани нафақат актёр ва режиссёрлар, балки сахнага қадам кўядиган ҳар бир инсон учун зарур эканлигини, шунинг учун кўшиқчи, чолғучи, халқ ижодиёти ижрочиларининг нутқий ижодий кирраларини очиш, уларнинг янгича қобилиятларини топиш учун ҳам айнан ушбу фан ўқув режага киритилиши ва чуқурлаштирилган ҳолда ўтилиши кераклигини олға сурдилар.

ЎзДСМИ ўқув театрида хамкасблари ва талабалари билан

Имтихон жараёнларидан

Адиба Носирова санъат учун мана шундай жонкуяр инсон эди. Ҳар тонг институтга йўл олар эканман, устознинг “Талабалар – бизнинг соҳадаги фарзандларимиз, уларнинг ёниб турган кўзлари илмни, билимни истайди. Биз уларга ҳар томонлама ўрнак бўлишимиз лозим” деган ўғитлари ёдимга тушади. Мен устоздан ўз касбимни ҳаётим деб қарашни ўргандим. Ҳозирда уларнинг педагогик маҳорат ва услубларини амалиётда қўллашга ҳаракат қилиб келмоқдаман.

ИҚТИБОСЛАР

1. Маматқосимов Ж.А. Бизни яхши кўрар эдилар//Самимият тимсоли. Тошкент: Akademnashr, 2019. – 229 б.
2. Ҳоджиматова М. Саҳна нутқи – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007 йил.
3. Холиқулова Г. Саҳна нутқи (тарихий драмалар мисолида) – Тошкент: ТДСИ, 2007 йил.
4. Алимжонова З. Тўлаганов А. Саҳна нутқи – Тошкент: Фан, 2005 йил.
5. Иномхўжаев С. Бадиий ўқиш асослари – Тошкент: Ўқитувчи, 1973 йил.
6. Д Жуманова. Саҳна нутқи янги тарих – Тошкент: Наврўз, 2020 йил